

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA XARAJATLAR VA DAROMADLAR HISOBINI NAZORAT QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370723>

Badalov Maqsud Abdixalilovich
TERDU MAGISTRANTI

Annotatsiya: *Maqolada aksiyadorlik jamiyatlari daromadlari va xarajatlari xisobini nazorat qilish tasnifi, aksiyadorlik jamiyatlarida ichki nazorat tizimining tashkiliy jihatlarini va amal qilish mexanizmining amaliy tahlili, aksiyadorlik jamiyatlarida foydani taqsimlash va dividend siyosatining tashkiliy xususiyatlari tadqiq etilgan.*

Annotatsiya: *V статье рассматриваются классификация контроля за учетом доходов и расходов акционерных обществ, организационный анализ организационных аспектов и механизмов системы внутреннего контроля в акционерных обществах, организационные особенности распределения прибыли и дивидендной политики в акционерных обществах. акционерные общества.*

Abstract: *The article examines the classification of control over the accounting of income and expenses of joint-stock companies, organizational analysis of the organizational aspects and mechanisms of the internal control system in joint-stock companies, organizational features of profit distribution and dividend policy in joint-stock companies.*

Kalit soʻzlar: *aksiyadorlik jamiyati, audit, investitsion jozibadorlik, xorijiy investitsiya, moliya bozori, fond birjasi, qimmatli qogʻozlar, aksiya, obligatsiya, korporativ boshqaruv.*

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida har bir xoʻjalik yurituvchi subʼekt arzon va qulay moliyaviy resurslarni jalb qilishga harakat qiladi. Bu oʻz navbatida ularning bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlishlari va kuchli raqobatdosh boʻlishlari uchun zamin yaratadi. Xususan, ushbu masala aksiyadorlik jamiyatlari uchun ham echilishi lozim boʻlgan muhim vazifalardan biri boʻlib sanaladi. Aksiyadorlik jamiyatlarining boshqa xoʻjalik subʼektlaridan farqli jihatlarini boʻlib, bu jarayonda boshqa manbalardan tashqari ularda fond birjalariga aksiyalarini joylashtirish orqali moliyaviy resurslar jalb qilish imkoniyati mavjud. Dunyo mamlakatlari tajribasidan koʻrinib turibdiki, bugungi kunda moliyaviy resurslarni jalb qilishning eng samarali va qulay yoʻli boʻlib, emissiya qilingan aksiyalarni fond birjalariga joylashtirish orqali pul mablagʻlarini jalb qilish

hisoblanadi. Prezidentimiz SH.Mirziyoev ta'kidlaganidek, – “Yana bir muhim masala – yurtimizda fond bozori, fond birjasini yanada rivojlantirish uchun Qimmatli qog'ozlar bozorini muvofiqlashtirish va rivojlantirish markazi ishini tubdan qayta tashkil etish lozim”

Mamlakatimiz iqtisodiyotiga, xususan aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatiga investitsiyalarni jalb qilish, investitsion jozibadorlikni oshirish, aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan investitsiya jalb qilishda qimmatli qog'ozlar emissiya qilish holati kabi masalalar bugungi kunga qadar qator iqtisodchi olimlar tomonidan o'ziga xos tarzda o'rganilib kelinmoqda.

Jahonda aksiyadorlik jamiyatlari daromadlari va xarajatlarini boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha qator ilmiy tadqiqot ishlari, jumladan, raqobat muhiti sharoitida uning ilmiy-uslubiy jihatlarini tadqiq etish, xarajatlarni boshqarishning innovatsion usullarini ishlab chiqish, mahsulot tannarxini pasaytirishga ta'sir qiluvchi omillarni aniqlash, mahsulot tannarxini hisoblashda xarajatlar tasniflanishini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Hozirgi kunda jahon iqtisodiyotida aksiyadorlik jamiyatlari boshqaruv jarayonlarini optimallashtirish orqali mahsulot tannarxini pasaytirish, xarajatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish, boshqarish jarayonida iqtisodiy-matematik modellashtirishning zamonaviy usullarini qo'llash, xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirish bo'yicha ustuvor yo'nalishlarda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

MUXOKAMA VA NATIJALAR.

Xar bir aksiyaga foyda to'grisidagi ma'lumot ommoviy axborot vositalarda ko'p uchraydigan va amaldagi yoki bo'lg'usi investorlar tarafidan korxonalar rentabelligini baxolashda qo'llaniladigan muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib hisoblanadi. Shuni aytib o'tish joizki aksiyaga foyda ko'rsatkichi faqat va faqat oddiy aksiyalarga nisbatan aniqlanadi.

quyidagi tadbirkorlik sub'ektining alohida yoki individual moliyaviy hisobotlariga:

(a) oddiy aksiyalari yoki potensial oddiy aksiyalari ochiq bozorda savdo qilinadigan (ichki yoki xalqaro fond bozori, birjadan tashqari bozorda, jumladan mahalliy yoki regional bozorlar) yoki ochiq bozorda oddiy aksiyalarni chiqarish maqsadida qimmatli qog'ozlar komissiyasi yoki boshqa nazorat tashkilotiga o'z moliyaviy hisobotlarini taqdim etgan yoki taqdim etish jarayonida bo'lgan; va (b)

quyidagi bosh tashkilotga ega guruhning jamlangan moliyaviy hisobotlariga

(b) oddiy aksiyalari yoki potensial oddiy aksiyalari ochiq bozorda savdo qilinadigan (ichki yoki xalqaro fond bozori, birjadan tashqari bozorda, jumladan mahalliy yoki regional bozorlar) yoki ochiq bozorda oddiy aksiyalarni chiqarish

maqsadida qimmatli qog'ozlar komissiyasi yoki boshqa nazorat tashkilotiga oz moliyaviy hisobotlarini taqdim etgan yoki taqdim etish jarayonida bo'lgan

Bir aksiyaga foydani ochib beradigan tadbirkorlik sub'ekti mazkur Standartga muvofiq aksiyaga foydani hisoblashi va ochib berishi lozim.

Qachonki tadbirkorlik sub'ekti MXXS 10 "*Jamlangan moliyaviy hisobotlar*" va BHXS 27 "*Alohida moliyaviy hisobotlar*" ga muvofiq mos ravishda ham jamlangan moliyaviy hisobotlarni ham alohida moliyaviy hisobotlarni taqdim etsa mazkur Standart tomonidan talab etilgan ochib berishlar faqat jamlangan ma'lumotlar asosida taqdim etilishi zarur. Alohida moliyaviy hisobotlarga asoslangan bir aksiyaga foydani ochib berishni tanlagan tadbirkorlik sub'ekti bunday bir aksiyaga foyda to'g'risidagi ma'lumotni faqat uning umumlashgan daromad to'g'risidagi hisobotida taqdim etishi lozim. Tadbirkorlik sub'ekti ushbu bir aksiyaga foyda to'g'risidagi ma'lumotni jamlangan moliyaviy hisobotlarda taqdim etmasligi lozim.

Agar tadbirkorlik sub'ekti BHXS 1 "*Moliyaviy hisobotlarni taqdim etish*" ning IOA-bandida (2007 yilda ozgartirilgan) belgilangandek alohida hisobotda foyda yoki zarar moddalarni taqdim etsa u bir aksiyaga foydani faqat ushbu alohida hisobotda taqdim etadi. Bir aksiyaga to'g'ri keladigan bazaviy foyda

Tadbirkorlik sub'ekti bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariga tegishli foyda yoki zarar bo'yicha bir aksiyaga to'g'ri keladigan bazaviy foyda miqdorlarini va, agar taqdim etilsa, ushbu aksiya egalariga tegishli uzluksiz faoliyatlardan foyda yoki zararni hisoblashi lozim.

Bir aksiyaga to'g'ri keladigan bazaviy foyda bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariga tegishli foyda yoki zararni (surat) davr mobaynida muomaladagi oddiy aksiyalarning tortilgan ortacha miqdoriga (maxraj) nisbati orqali hisoblanishi lozim.

Bir aksiyaga to'g'ri keladigan bazaviy foyda to'g'nsidagi ma'lumotning maqsadi hisobot davri mobaynida bosh tashkilotning har bir oddiy aksiyasining uning faoliyati natijasidagi ulushlarining hisobini ta'minlashdan iboratdir.

Foyda

Bir aksiyaga to'g'ri kladigan bazaviy foydani hisoblash maqsadi da

(a) bosh tashkilotga tegishli uzluksiz faoliyatdan foyda yoki zararga; va

(b) bosh tashkilotga tegishli foyda yoki zararga nisbatan bosh

tashkilotning oddiy aksiya egalariga tegishli summalar (a) va (b) dagi summalarni imtiyozli dividendlarning soliqdan so'nggi summalariga imtiyozli aksiyalar hisob-kitobida yuzaga keladigan farqlarga va kapital sifatida tasniflangan imtiyozli aksiyalarning boshqa shu kabi ta'sirlarga to'g'irlangan summalaridir.

Tegishli davrda tan olingan bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariga tegishli daromad va xarajatlarning harcha moddalari, jumladan, soliq xarajatlari va majburiyatlar sifatida tasniflangan imtiyozli aksiyalar bo'yicha dividendlar bosh

tashkilotning oddiy aksiya egalariга tegishli davr uchun foyda va zararni amqlashda etiborga olinadi (BHXS 1 ga qarang).

Foyda yoki zarardan chegiriladigan imtiyozli dividendlaming soliqdan so'nggi summasi quyidagilardir:

(a) davr uchun e'lon qilingan nokumulyativ imtiyozli aksiyalar bo'yicha har qanday imtiyozli dividend larning soliqdan so'nggi miqdori. va

(b) dividendlar e'lon qilingan yoki qilinmaganligidan qat'iy nazar, davr uchun talab etilgan kumulyativ imtiyozli aksiyalar bo'yicha imtiyozli dividendlaming soliqdan so'nggi summasi. Davr uchun imtiyozli dividendlar summasi o'tgan davrlar uchun joriy davrda to'langan yoki e'lon qilingan kumulyativ imtiyozli aksiyalar bo'yicha har qanday imtiyozli dividendlar summasini o'z ichiga olmaydi

Tadbirkorlik sub'ektining imtiyozli aksiyalarni diskont bilan sotish xarajatlarini qoplashda dastlab past dividendni ta'minlaydigan imtiyozli aksiyalar, yoki keyingi davrlarda investorlarning imtiyozli aksiyalarni mukofot bilan sotib olish xarajatlarini qoplashda bozordan yuqori dividendni ta'minlaydigan imtiyozli aksiyalar. ba zida o'suvchi sur'atga ega imtiyozli aksiyalar deb yuritiladi O'suvchi sur'atga ega imtiyozli aksiyalar bo'yicha har qanday dastlabki diskont yoki mukofot effektiv foiz usuli orqali taqsimlanmagan foydaga amortizatsiya qilinadi va bir aksiyaga foydani hisoblash maqsadida imtiyozli dividend sifatida inobatga olinadi.

Imtiyozli aksiyalar aksiya egalariга tadbirkorlik sub'ektining tender taklifi asosida qayta sotib olinishi mumkin. Imtiyozli aksiya egalariга to'langan qiymatni qoplashning haqqomy qiymatini imtiyozli aksiyalarning balans qiymatidan oshgan qismi imtiyozli aksiyalar egalariга daromadni aks ettiradi va tadbirkorlik sub'ektining taqsimlanmagan foydasidan chegiriladi Ushbu miqdor bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariга tegishli foyda yoki zarari hisoblashda chegiriladi.

Konvertatsiyalanadigan imtiyozli aksiyalarning muddatidan oldin konvertatsiyasi tadbirkorlik sub'ekti tomonidan dastlabki konvertatsiya shartlariga qulayroq bo'lgan o'zgarishlar kiritish orqali yoki qo'shimcha qiymatni qoplash to'lovi orqali rag batlantirilishi mumkin Oddiy aksiyalarning yoki boshqa to'langan qiymatni qoplashning haqqoniy qiymatini dastlabki konvertatsiya shartlarda chiqariladigan oddiy aksiyalarning haqqoniy qiymatidan oshgan qismi imtiyozli aksiyalar egalari uchun daromad hisoblanadi va bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariга tegishli foyda yoki zarari hisoblashda chegiriladi.

Imtiyozli aksiyalar balans qiymatining ularni hisob-kitob qilishda to'langan qiymatni qoplashning haqqoniy qiymatidan oshgan qismi bosh tashkilotning oddiy aksiya egalariга tegishli foyda yoki zararni hisoblashda qo'shiladi.

Aksiyalar

Bir aksiyaga to'g'ri keladigan bazaviy foydani hisoblash maqsadida. oddiy aksiyalarning miqdori davr mobaynida muomaladagi oddiy aksiyalarning tortilgan

o'rtacha miqdori bo'lishi lozim.

Davr mobaynida muomaladagi oddiy aksivalarning tortilgan o'rtacha miqdondan foydalanish har qanday paytda muomalada bo'lgan aksiyalarning ko'proq yoki kamroq miqdori natijasida davr mobaynida aksiyadorlar kapitali summasining o'zgarganligi ehtimolini aks ettiradi Davr mobaynida muomaladagi oddiy aksiyalarning tortilgan o'rtacha miqdori - davr mobaynida qayta sotib olingan yoki chiqarilgan oddiy aksivalarning vaqtga-tortilgan omilga ko'paytirilgan miqdoriga to'g'rilangan davr boshida muomaladagi oddiy aksiyalarning miqdori hisoblanadi Vaqtga-tortilgan omil aksiyalarning muomalada bo'lgan kunlar sonining davrdagi jami kunlar sonidagi ulushidir. Tortilgan ortachaning oqilona yaxlitlanishi ko'p holatlarda o'rinalidir.

Aksiyalar odatda ular qiymatini qoplaydigan tovon olinishi mumkin bo'lgan sanadan (qaysiki, umuman olganda. ularning chiqarilgan sanasi) boshlab aksiyalarning tortilgan o'rtacha miqdoriga kiritiladi. masalan

(a) pul mablag'i evaziga chiqarilgan oddiy aksiyalar kiritiladi qachonki pul mablag'i olinishi lozim bo'lganda;

(b) oddiy yoki imtiyozli aksiyalar bo'yicha ixtiyoriy ravishda qayta investitsiya qilinadigan dividendlar hisobiga chiqarilgan oddiy aksiyalar kiritiladi, qachonki dividendlar qayta investitsiya qilinganda;

(v) qarz instrumentining oddiy aksiyaga konvertatsiyasi natijasida chiqarilgan oddiy aksiyalar foiz hisoblanishi to'xtatilgan sanadan boshlab kiritiladi.

(g) boshqa moliyaviy instrumentlar bo'yicha asosiy qism yoki foiz o'rniga chiqarilgan oddiy aksiyalar foiz hisoblanishi to'xtatilgan sanadan boshlab kiritiladi;

(d) tadbirkorlik sub'ekti majburiyatining hisob-kitobi evaziga chiqarilgan oddiy aksiyalar hisob-kitob sanasidan boshlab kiritiladi;

(e) pul mablagidan tashqari boshqa aktiv xaridining qiyinatini qoplash sifatida chiqarilgan oddiy aksiyalar xarid tan olingan sanadan boshlab kintiladi; va

(j) tadbirkorlik sub'ektiga xizmatlar korsatish evaziga chiqarilgan oddiy aksiyalar xizmatlar ko'rsatilgan sanadan boshlab kiritiladi.

XULOSA

Xulosa qilib aksiyadorlik jamiyatlarini yiriklashtirish, ularning kapitallashev darajasini oshirish borasidagi jarayonlarni yanada jadallashtirish lozim. Bunday holat respublikadagi aksiyadorlik jamiyatlarini jahondagi yirik aksiyadorlik jamiyatlariga yaqinlashuviga imkoniyat berishi bilan birga, ularning yirik loyihalarni investitsiyalash imkoniyatining paydo bo'lishi va natijada katta daromadga ega bo'lishi, aksiyalarining likvidli bo'lishiga xizmat qiladi

Xozirgi kunda respublikamizdagi aksiyadorlik jamiyatlarining deyarli yarmida (taxminan 300 ta) davlat ulushi mavjud. Aksiyadorlik jamiyatlaridagi davlat ulushini

kamaytirish jarayonlarini davom ettirish lozim. Ushbu holat ikkilamchi bozorning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES:

1. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoniga 1-ilova. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasining 2014 yil 6 maydagi O'RQ-370-sonli «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida»gi Qonuni, 3-modda. www.lex.uz
3. Butikov I. Aksiyadorlik jamiyatini qimmatli qog'ozlar chiqarish hisobiga moliyalashtirish afzalliklari va kamchiliklari // Korxonani boshqarish – Toshkent 2012.-№10(64). – B 9.